

VÍDEO

Gestalt-Terapia e luto: perspectivas atuais, novos olhares, criatividade e aprendizado.

Gestalt Therapy and Grief: Current Perspectives, New Perspectives, Creativity and Learning.

Palestra apresentada no dia 15 de setembro de 2023, pela psicóloga Fernanda Pereira Vericimo de la Torre, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*Gestalt-Terapia e luto: perspectivas atuais, novos olhares, criatividade e aprendizado*”.

OBJETIVO

Buscar compreender como diferentes dispositivos podem facilitar no trabalho com o luto.

Palestrante:

Psicóloga Fernanda Pereira Vericimo de la Torre CRP: 02/18- 636

Psicóloga com experiência nas áreas clínica, social e hospitalar. Pós-graduada em Gestalt Terapia, Ações terapêuticas para o luto e Tanatologia. Manejo com atendimento online, domiciliar e em situações de crises, emergências e desastres.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://www.youtube.com/watch?v=KgJkDPX0Rg8>

Recebido em: 15/09/2023

Aprovado em: 28/12/2023